

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

ADP in raziskovalni podatki za sekundarno rabo

Brigita Bočkaj

Univerza v Ljubljani, ADP, 2. 10. 2023

Predstavitev za študente
Fakultete za varnostne vede, UM

Vsebina

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- Vrste podatkov (podatki v ADP)
- Identificiraj kaj potrebuješ
- Iskanje podatkov na spletni strani ADP
- Ocena kvalitete in uporabnosti podatkov
- Iskanje podatkov in analiza na Nesstar
- Dostop do podatkov (registracija, določila/pogoji uporabe)
- Citiranje
- Manipulacija s podatki
- Viri podatkov in mednarodni podatki

- ustanovljen leta 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- status zaupanja vrednega arhiva (Core Trust Seal) od 2018
- član [CESSDA ERIC](#) (mednarodni konzorcij evropskih družboslovnih arhivov) in vključenost v domače in mednarodne projekte
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav s podatki + 150 metapodatki, najstarejša iz leta 1968
- cca. 400 registriranih uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne, pomaga pri razmišljanju o tem kaj potrebujemo in kako to najti.

CESSDA Training Working Group (2017)

- kvantitativni in kvalitativni podatki
 - **(ADP) mikro podatki** → Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.
 - uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
 - statistična pismenost

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno

- Ena časovna točka (posnetek časa)
- Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah

Ponovljeno presečno

- Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu
- Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov

Časovne vrste

- Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)
- Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.

Longitudinalno

- Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Analiza sekundarnih podatkov

- **Kaj pomeni**

„Kakršna koli nadaljnja analiza obstoječega nabora podatkov, katere razlage, zaključki ali znanje so dodatni ali drugačni od tistih, predstavljenih v prvem poročilu o preiskavi kot celoti in njenih glavnih rezultatih.“ (Hakim, 1982)

Gre torej za neke vrste ponovno analizo na podatkih, ki so bili že zbrani in analizirani.

- **Dilema izvesti svojo raziskavo ali uporabiti sekundarne podatke**

- Ponovitev, potrditev ugotovitev
- Preučitev drugih hipotez
- Povezovanje z drugimi viri (tudi časovna dimenzija)
- Privarčevanje časa in denarja

-> Najbolj uporabljene podatki so velikokrat tudi najbolj kakovostni.

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kaj želimo preučevati

Izbira podatkov

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

- Definiranje konceptov in spremenljivk / povezovanje in odvisnosti + hipoteze

• Neodvisna spremenljivka

Odvisna spremenljivka

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Populacija

Koga preučujete?
Npr. ljudi,
odrasle,
državljanke EU,
migrante,
lokalne oblasti

Prostorska enota

Npr. specifične države ali regije / občine.

Čas

Najmlajše;
Iz določenega časovnega obdobja (npr. 2008-2018);
Najdaljše obdobje;
Podatki istih ljudi v različnih časovnih točkah.

Enota za analizo

Posameznik,
gospodinjstvo,
regija, država,
podjetja

Vzorčenje

- Potrebujete reprezentativen (slučajni) vzorec?
- Velikost vzorca?

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Kako dobro podatki zadoščajo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov (AND OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
1997 - 2017

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijavi se na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JIM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.JMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar Guide](#), where you can familiarize yourself with the also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

- to analyse and download data files you need to [register at ADP](#).
- Due to objective reasons, the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
- For studies in the Catalog ADP different level of descriptions may apply:
 - 1 - full study description,
 - 2 - full study description and codebook with names of variables from the data file,
 - 3 - full study description with names of variables with full question text.

Support: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility, suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

Načini iskanja podatkov

SPLETNA STRAN

- Šifra raziskave
- Serija
- Vsebinsko področje
- Dajalci
- Leto izdelave
- Leto objave
- Avtor
- Mednarodne raziskave

Vodič po NESSTARJU

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/publikacija/319/

NESSTAR

- **Enostavno iskanje**
 - iščemo *besede* znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar
- **Napredno iskanje**
 - iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
 - lahko določimo polje iskanja (povzetek, vprašanje, ...)
 - iskanje po različnih kriterijih: katalog ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk

Trenutno objavljeno 11 raziskav. Več v pripravi.

Seznam raziskav po letu podatkovne objave 2023

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
MSUM23	Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UM MF	
NNOR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORBH20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Bosna in Hercegovina vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORHR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Hrvaška vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORSI20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORSR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Srbija vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NZG221	Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CPKR	
NZG222	Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/2: Principi, prakse in norme uredniške selekcije popularne glasbe v slovenskih medijih vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CPKR	
SDSLO22	Seksualno delo globalno, 2022: Sistematični pregled mednarodne literature o vplivu stigme na poklicna tveganja vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: MI	
SJM202	Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava serija: SJM , vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CJMMK	
VALOS12	Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UM FVV	

Objavljene in dostopne za študente:

- Raziskava o stališčih do ukrepov za zaježitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020 (COVUKR20)
- Anketa o motivaciji za zaščito pred kibernetскими napadi v visokem šolstvu, 2017: Akademiki na slovenskih univerzah (EVARA17)
- Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012 (VALOS12)

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ Avtor
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ Čas zbiranja podatkov
- ✓ Časovno pokritje
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ Enota za analizo
- ✓ Populacija
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ Tip vzorca
- ✓ Uteževanje
- ✓ Citiranje
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gradivo

OBČUTEK OGROŽENOSTI IN VLOGA POLICIJE PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI NA LOKALNI RAVNI, 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VALOS12

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS12_V1

Glavni avtor(ji):

Meško, Gorazd
Sotlar, Andrej
Lobnikar, Branko
Jere, Maja

Izdelal datoteko podatkov:

IZV - *Inštitut za varstvoslovje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)*

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve/Generalna policijska uprava

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: slovenska policija, lokalna samouprava, prebivalci, varnost, Slovenija, zaupanje v policijo, sodelovanje občanov, uspešnost delovanja slovenske policije, odzivanje na varnostne probleme, samozaščita

Ključne besede ELSST:

POLICIJA, POLICIST, PREBIVALSTVO, POLICIJSKA DEJAVNOST, SKUPNOST, JAVNO MNENJE

Vsebinska področja CESSDA

Kriminal in uveljavljanje zakonov

Družbeno vedenje in stališča

Vsebinsko področja CERIF

Kriminologija

Vsebinska področja ADP

ZADOVOLJSTVO Z OPRAVLJANJEM DELA V LOKALNI SKUPNOSTI (POLICISTI)

KVALITETA ŽIVLJENJA IN ZADOVOLJSTVO Z BIVANJEM V OBČINI (PREBIVALCI)

VIRI OGROŽANJA

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V OBČINI

DELO POLICIJE

SAMOVAROVANJE

DEMOGRAFIJA

Čas zbiranja podatkov:	november 2011 - januar 2012
Čas izdelave:	2012
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	24 slovenskih občin: Moravče, Ljubljana Center, Log-Dragomer, Zavrč, Maribor, Majšperk, Celje, Radlje ob Dravi, Bistrica ob Sotli, Žirovnica, Kranj, Železniki, Vipava, Kobarid, Nova Gorica, Koper, Hrpelje-Kozina, Sežana, Straža, Novo mesto, Mirna Peč, Rogašovci, Kobilje, Murska Sobota
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	Polnoletni prebivalci 24 izbranih občin ter policisti, ki opravljajo delo varovanja in zaščite v dotičnih občinah.
Izključeni:	/
Zbiranje podatkov je opravil:	Inštitut za varstvoslovje
Tip vzorca:	Verjetnostno: sistematično slučajno Verjetnostno: enostavno slučajno Vzorčni okvir predstavljajo vsi zaposleni na Policiji, ki opravljajo policijsko delo, in polnoletni prebivalci Republike Slovenije. Stratumi so definirani z območjem policijskih uprav (PU) in s tipom občine znotraj PU, pri čemer je bilo znotraj vsakega stratuma vzorčenje neodvisno. V prvem koraku so pripravili seznam občin, ki jih pokriva posamezna policijska uprava (zajetih vseh 8 PU). Občine so razdelili v tri skupine, velike, srednje in manjše občine. V drugem koraku so iz seznamov občin glede na velikost občine za posamezno PU naključno izžrebali najprej eno veliko občino, nato občino s srednje velikimi kraji in nato eno občino, kjer prevladujejo manjši kraji (podeželski tip poselitve). V tretjem koraku se je izbranim občinam dodalo krajevno pristojne policijske postaje (PP). Ker lahko posamezna PP pokriva več občin, so v primeru podvojitve ene PP (npr. je že pokrita z izborom srednje velikih krajev) izločili drugi izbrani kraj in nadaljevali z izborom. Končni vzorec je tako zajemal policiste izbranih 24 policijskih postaj in prebivalce 24 občin, ki spadajo pod pristojnost določene PP. Znotraj občin so raziskovalci potem izbrali kraje in s pomočjo Google maps določili naslove, ki jih naj anketarji obiščejo. Anketarji so obiskali izbrane hiše, na naslovu so skušali pridobiti osebo, ki je imela v hiši/stanovanju zadnja rojstni dan. Če te osebe ni bilo doma, so iskali osebo, ki je druga imela rojstni dan, pri čemer se je nasledoval tudi vzorec glede na spol in starost.
Način zbiranja podatkov:	Vprašalnik za samozpolnjevanje: papirni Osebni intervju: PAPI
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva - Nekomercialno 4.0. Avtorji tega podatka uporabljajo samo te namene, ki so navedeni spodaj, ob tem ostajajo odgovorni za vse druge namene, ki jih uporabniki tega podatka uporabljajo.

OBČUTEK OGROŽENOSTI IN VLOGA POLICIJE PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI NA LOKALNI RAVNI, 2012

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Spremna gradiva](#)[Pregledovalnik Nesstar](#)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VALOS12

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS12_V1

Glavni avtor(ji):

Meško, Gorazd
Sotlar, Andrej
Lobnikar, Branko
Jere, Maja

Izdela datoteko podatkov:

IZV - *Inštitut za varstvoslovje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)*

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve/Generalna policijska uprava

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: slovenska policija, lokalna samouprava, prebivalci, varnost, Slovenija, zaupanje v policijo, sodelovanje občanov, uspešnost delovanja slovenske policije, odzivanje na varnostne probleme, samozaščita

Ključne besede ELSST:

POLICIJA, POLICIST, PREBIVALSTVO, POLICIJSKA DEJAVNOST, SKUPNOST, JAVNO MNENJE

Vsebinska področja CESSDA

Kriminal in uveljavljanje zakonov
Družbeno vedenje in stališča

Vsebinsko področja CERIF

Kriminologija

Vsebinska področja ADP

ZADOVOLJSTVO Z OPRAVLJANJEM DELA V LOKALNI SKUPNOSTI (POLICISTI)

KVALITETA ŽIVLJENJA IN ZADOVOLJSTVO Z BIVANJEM V OBČINI (PREBIVALCI)

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva +
Nekomercialno

OPOMBA: a) Datoteka Policiisti: 1) Pod posebnimi pogoji (v varovanem okolju) je dostopna tudi datoteka (ScUF) za uporabo v znanstvenem raziskovanju. = Under special conditions (in a protected environment) the file (ScUF) is also accessible for use in scientific research. 2) Verzija datoteke ScUF zajema originalno spremenljivko Policijska postaja (PP), ki je v datoteki s standardnim dostopom (PUF) anonimizirana. = The version of the ScUF file includes the variable Police station (PP), which is in standard access file (PUF) anonymised.

OPOMBA: b) Datoteka Prebivalci: 1) Pod posebnimi pogoji (v varovanem okolju) je dostopna tudi datoteka (ScUF) za uporabo v znanstvenem raziskovanju. = Under special conditions (in a protected environment) the file (ScUF) is also accessible for use in scientific research. 2) Verzija datoteke ScUF zajema originalno spremenljivko starost, ki je v datoteki s standardnim dostopom (PUF) rekodirana v starostne razrede. = The version of the ScUF file includes the original age variable, which is in standard access file (PUF) recorded in to age groups.

[snemi podatke](#) | [opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Meško, G., Sotlar, A., Lobnikar, B. in Jere, M. (2023). *Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VALOS12. https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS12_V1

OBČUTEK OGROŽENOSTI IN VLOGA POLICIJE PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI NA LOKALNI RAVNI, 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Sprema gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012. Policisti. PUF [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Meško, Gorazd; Sotlar, Andrej; Lobnikar, Branko; Jere, Maja

Format: *.txt - TEKST

- število spremenljivk: 503
- število enot: 581

Licenca: ccbync

Verzija: 3. julij 2023

Dodatna pojasnila:

a) Datoteka Policisti: 1) Pod posebnimi pogoji (v varovanem okolju) je dostopna tudi datoteka (ScUF) za uporabo v znanstvenem raziskovanju. = Under special conditions (in a protected environment) the file (ScUF) is also accessible for use in scientific research. 2) Verzija datoteke ScUF zajema originalno spremenljivko Policijska postaja (PP), ki je v datoteki s standardnim dostopom (PUF) anonimizirana. = The version of the ScUF file includes the variable Police station (PP), which is in standard access file (PUF) anonymised.

Naslov podatkovne datoteke: Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012. Prebivalci. PUF [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F2

Avtor podatkovne datoteke: Meško, Gorazd; Sotlar, Andrej; Lobnikar, Branko; Jere, Maja

Format: *.txt - TEKST

- število spremenljivk: 525
- število enot: 961

Licenca: ccbync

Verzija: 8. september 2023

Dodatna pojasnila:

b) Datoteka Prebivalci: 1) Pod posebnimi pogoji (v varovanem okolju) je dostopna tudi datoteka (ScUF) za uporabo v znanstvenem raziskovanju. = Under special conditions (in a protected environment) the file (ScUF) is also accessible for use in scientific research. 2) Verzija datoteke ScUF zajema originalno spremenljivko starost, ki je v datoteki s standardnim dostopom (PUF) rekodirana v starostne razrede. = The version of the ScUF file includes the original age variable, which is in standard access file (PUF) recorded in to age groups.

V10 (Naloge občine)_Občina gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste in druge javne površine (pločniki, parkirišča itd.). Občina za zadovoljevanje potreb prebivalcev opravlja različne naloge. Spodaj je navedenih nekaj izbranih nalog. Vas pa prosimo, da s šolskimi ocenami od 1 do 5 ocenite uspešnost občine pri opravljanju teh nalog, in sicer občine, na območju katere opravljate policijsko delo.

Občina gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste in druge javne površine (pločniki, parkirišča itd.).

Vrednost 131016		Frekvenca
1	nezadostno	31
2	zadostno	122
3	dobro	199
4	prav dobro	169
5	odlično	57
99	Brez odgovora	3

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
578	3				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

OBČUTEK OGROŽENOSTI IN VLOGA POLICIJE PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI NA LOKALNI RAVNI, 2012

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Spremnna gradiva](#)[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Meško, Gorazd et al. (2012). VALOS12 - Raziskava o ocenah in stališčih policistov o občutkih ogroženosti in zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti. Anketni vprašalnik [Vprašalnik].
2. Meško, Gorazd et al. (2012). VALOS12 - Raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev o občutkih ogroženosti in zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti. Anketni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

1. Meško, Gorazd et al. (2012). Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni : CRP(V5-1038 A) : poročilo ciljnega raziskovalnega projekta.
2. Modic, Maja (2013). Police officers' and citizens' attitudes toward the provision of safety/security in local communities in Slovenia : doctoral dissertation.
3. Čuvan, Barbara (2014). Policijsko delo v skupnosti in občinski varnostni sosveti v Sloveniji - partnerstvo pri preprečevanju kriminalitete in zagotavljanju varnosti : magistrsko delo.
4. Nalla, Mahesh, Meško, Gorazd in Modic, Maja (2016). Assessing police-community relationships: is there a gap in perceptions between police officers and residents?.
5. Nalla, Mahesh, Modic, Maja in Meško, Gorazd (2014). Community policing reforms and organizational changes: an assessment of officers' perceptions of community-police relations in Slovenia.
6. Meško, Gorazd in Jere, Maja (2012). Crime, criminal justice and criminology in Slovenia.
7. Meško, Gorazd (2017). Policija, strah pred kriminaliteto in zagotavljanje varnosti - izzivi in protislovja.

Vprašalnik

3. Po Vaših izkušnjah, na kakšen način se prebivalci odzovejo, če se v občini pojavi varnostni problem. Prosimo Vas, da ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se nikoli ne odzovejo na naveden način in 5, da je ta način odzivanja zelo pogost.

šifra	<i>Odzivanje na varnostne probleme</i>	zelo pogosto				
		nikoli				
v29	O tem govorijo z družino.	1	2	3	4	5
v30	O tem govorijo s sodelavci.	1	2	3	4	5
v31	O tem govorijo s prijatelji in znanci.	1	2	3	4	5
v32	Na to opozorijo na okroglih mizah.	1	2	3	4	5
v33	Na to opozorijo na srečanjih s predstavniki občine.	1	2	3	4	5
v34	Pišejo lokalnim medijem (časopis, radio, TV) ali na internetnih forumih.	1	2	3	4	5
v35	Obvestijo župana ali koga drugega na občini.	1	2	3	4	5
v36	V društvu podajo pobudo za ukrepanje.	1	2	3	4	5
v37	Obvestijo policijo.	1	2	3	4	5

15. Ali veste, da imate v kraju, kjer živite, vodjo policijskega okoliša?

V432	1	ne
	2	osebno ga ne poznam, samo slišal sem zanj
	3	poznam ga zgolj na videz
	4	poznam ga po imenu
	5	osebno ga poznam

16. Ali ste že kdaj slišali za izraz »policijsko delo v skupnosti« (ang. community policing)?

v433

1 - DA

2 - NE

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Hitri vodič po Nesstarju

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitev), TABELA IN ANALIZA.

OPIS:

- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
- opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)

TABELA:

- frekvenčne / križne tabele
- opisne statistike
- grafikon

ANALIZA:

- korelacija
- regresija

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Serijska
Klik na + in se
odpre seznam

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

Iskanje besedišča

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092]³ Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spreminljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative su

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje pošto + -

in Spremenljivka vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: ADP ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

- Iščemo znotraj spremenljivke – besedilo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

[VALOS12]³ Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni,

2012 **NEW**

Metapodatki

Opis spremenljivk

ID, PP IN PU

ZADOVOLJSTVO Z OBRAVLJANJEM DELA V LOKALNI SKUPNOSTI

VIRI OGROŽANJA

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V OBČINI

DELO POLICIJE

- (Slovenska policija)_je motivirana za reševanje težav prebivalcev.
- (Slovenska policija)_je pripravljena upoštevati predloge prebivalcev.
- (Slovenska policija)_je politično neodvisna.
- (Slovenska policija)_je primerno vodena.
- (Slovenska policija)_je učinkovita pri svojem delu.
- (Slovenska policija)_je dovolj prisotna na terenu.
- (Slovenska policija)_se zaveda potreb prebivalcev.
- (Slovenska policija)_je fleksibilna/prožna pri izrekanju ukrepov.
- (Slovenska policija)_objektivno obvešča javnost.
- (Slovenska policija)_ima vodilno vlogo pri zagotavljanju varnosti.
- (Slovenska policija)_uspešno varuje prebivalce.
- (Uspešnost policistov pri...)_preiskovanju kaznivih dejanj in prekrškov.
- (Uspešnost policistov pri...)_zbiranju dokazov.
- (Uspešnost policistov pri...)_odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj in prekrškov.
- (Uspešnost policistov pri...)_odkrivanju in prijemanju drugih iskanih oseb.

Datoteka podatkov [VALOS12]³ Občutek ogroženosti in v

Spremenljivka V319: (Slovenska policija)_je

PREDTEKST VPRAŠANJA

V nadaljevanju so zapisane nekatere trditve o Slovenski policiji, Vi pa pov popolnoma strinjate.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Slovenska policija je dovolj prisotna na terenu.

Vrednosti	Kategorije	N	
1	se sploh ne strinjam	77	13,3%
2	se ne strinjam	123	21,2%
3	niti-niti	184	31,7%
4	se strinjam	143	24,7%
5	popolnoma se strinjam	53	9,1%
99	Brez odgovora	1	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 580

Manjkajoče vrednosti 1

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- (Naloge občine)_Občina ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj.
- (Naloge občine)_Občina skrbi za delovanje vrtcev in šol.
- (Naloge občine)_Občina op... Dodaj v vrstico. ...lja.
- (Naloge občine)_Občina or... Dodaj v stolpec. ...za primere naravnih in drugih nesreč.
- (Naloge občine)_Občina sk... Dodaj v podtabelo. ...anizira reševalno pomoč.
- (Naloge občine)_Občina op... Izračunaj opisne statistike. ...segov v prostor in graditve objektov.
- (Naloge občine)_Občina pospešuje društveno dejavnost (športno, kulturno itd.)

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
(Sobivanje skupnosti)_V svojem okolišu poznam ljudi dovolj dobro, da bi jih lahko prosil za uslugo.				
sploh se ne strinjam	1	50	5,2	5,2
se ne strinjam	2	134	13,9	14,0
ni-ti-niti	3	264	27,5	27,6
se strinjam	4	280	29,1	29,3
popolnoma se strinjam	5	228	23,7	23,8
Brez odgovora	99	5	0,5	-
Skupaj		961	100,0	100,0

Opisne statistike

(ReSNV)_pomanjkanje življenjskih virov (vode, hrane) zaradi podnebnih sprememb.	
Mediana	2,56
Povprečna vrednost	2,60
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	1,05
Vsota	1.510,00
N	580
95 % interval zaupanja (minimum)	2,52
95 % interval zaupanja (maksimum)	2,69
99% interval zaupanja (minimum)	2,49
99% interval zaupanja (maksimum)	2,72
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	1,79
Tretji kvartil	3,34
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:	zelo nezadovoljen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	zelo zadovoljen	Skupaj
Z2. Kako srečni ste?												
sploh nisem srečen	14,3	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5
1	14,3	20,0	6,7	2,3	2,9	2,5	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	1,2
2	28,6	0,0	6,7	4,7	0,0	1,6	0,0	0,6	0,0	0,0	1,6	1,1
3	14,3	40,0	26,7	9,3	5,7	4,9	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	2,7
4	0,0	0,0	13,3	20,9	8,6	8,2	2,2	3,2	2,5	2,1	1,6	4,6
5	14,3	0,0	13,3	14,0	22,9	19,7	18,5	5,7	5,4	1,0	0,0	9,4
6	0,0	0,0	20,0	11,6	28,6	13,1	15,2	12,0	5,9	6,2	3,2	10,4
7	0,0	20,0	6,7	18,6	17,1	19,7	23,9	23,4	19,1	16,7	6,3	18,8
8	0,0	0,0	0,0	7,0	11,4	15,6	21,7	27,8	40,7	19,8	19,0	24,3
9	14,3	0,0	0,0	7,0	2,9	9,8	9,8	17,1	15,7	44,8	30,2	17,5
zelo sem srečen	0,0	20,0	0,0	2,3	0,0	4,9	7,6	7,0	10,3	9,4	38,1	9,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	7	5	15	43	35	122	92	158	204	96	63	840

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:

Opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM201]³ Slovensko javno mnenje 2020/1 : Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Z2. Kako srečni ste?: Kategorije ▼

Opisne statistike: Z3. Zadovoljstvo ...alnimi razmerami: ▼

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
Z2. Kako srečni ste?							
sploh nisem srečen	2,5	3,0	0,0	7,0	2,9	12,0	4
1	4,5	4,0	0,0	8,0	2,5	40,0	10
2	3,2	3,9	0,0	10,0	3,3	35,0	9
3	3,8	3,8	0,0	7,0	2,0	87,0	23
4	5,0	5,3	2,0	10,0	2,2	208,0	39
5	5,4	5,5	0,0	9,0	1,7	436,0	79
6	6,2	6,1	2,0	10,0	1,9	528,0	87
7	7,0	6,7	1,0	10,0	1,8	1.058,0	158
8	7,6	7,4	3,0	10,0	1,4	1.503,0	204
9	8,1	7,8	0,0	10,0	1,7	1.149,0	147
zelo sem srečen	8,2	8,0	1,0	10,0	1,9	642,0	80
Skupaj	7,12	6,78	0,00	10,00	2,07	5.698,00	840

Zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808-277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Hafner Fink, Mitja; Kurdija, Slavko; Malnar, Brina; Polič, Marko;
Uhan, Samo

ADP - IDNo: SJM201

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2020

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm201>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Povzetek:

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kombinacija spletne in poštne ankete. V raziskavo sta vključena dva tematska sklopa: a) »Ogledalo javnega mnenja«, ki vključuje ponavljajoče teme raziskave SJM ter b) aktualni sklop vprašanj o življenju in stališčih v času epidemije COVID-19. Sklop »Ogledalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo z nekaterimi vidiki življenja (vključno s samoooceno zdravja, oceno materialne situacije gospodinjstva), ocena razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, nekateri vidiki zaupanja, politične usmeritve in vrednote. Sklop »Življenje in stališča v času epidemije COVID-19« vključuje naslednje vsebine: dejstva o stiku z boleznijo COVID-19, občutek ogroženosti in skrbi, težave v času epidemije (povezано z ukrepi za preprečitev širjenja epidemije), odnos do ukrepov, povezanih z epidemijo (vključno s spoštovanjem ukrepov), spremembe vsakdanjih navad, zaupanje v institucionalne akterje v kontekstu epidemije, kaj se dogaja s socialnimi stiki in omrežji socialne opore, stališča o vzrokih epidemije in o njenem prihodnjem razvoju. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta raziskava vključuje izčrpen sklop t.i. demografskih vprašanj (od spola in starosti do sestave gospodinjstva, dela in zaposlitve itd.).

Abstract:

ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:

april 2020 - maj 2020

Čas zbiranja podatkov:

1. april 2020 - 31. maj 2020

Čas izdelave:

2020

Država:

Slovenija

Geografsko pokritje:

Slovenija

Najmanjša geografska enota:

Regija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

V izbor so vključeni posamezniki starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Vrsta podatkov:

Številski

Izključeni:

/

Zbiranje podatkov je opravil:

Dostop do podatkov

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec / enotno institucionalno uporabniško ime in geslo
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene

Prenos

Neposredno iz kataloga.

Dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Odprti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standardni dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji (DOSTOP NA ZAHTEVO):**
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani; datoteka je pod 6 mesečnim embargom; datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem
 - a) **ScientificUseFile (SUF)** → dostop preko varne povezave
Gradivo je dostopno raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen, ni pa namenjeno za izobraževanje (npr. izdelava seminarских, diplomskih in magistrskih del).
 - b) **Secure Use File (ScUF)** → dostop v varni sobi (v prostorih ADP)
Gradivo je dostopno registriranim raziskovalcem za namen znanstvenega raziskovanja.
Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo“ + Pogodba o dostopu (SCUF), ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti.

Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*.

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	?

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

... ob koncu registracije

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

Sporočilo za ADP:

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- A dropdown menu with the text "Izberi" and a question mark icon. The dropdown is open, showing two options: "1) analiziral prek spletnega vmesnika" and "2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik".
- A text input field for a message to ADP, with a question mark icon to its right.
- A checkbox labeled "Nisem robot." next to a reCAPTCHA logo and the text "reCAPTCHA Zasebnost - Pogoji".

Predogled vsebine

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Izberete lahko **analizo podatkov preko spletnega vmesnika** (za manj večše uporabnike) ali drugo **možnost, ki poleg analize omogoča tudi prenos k sebi**, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Splošna določila in pogoji uporabe

1. Določila in pogoji so zavezujoči

- uporabnik jih mora prebrati in izraziti strinjanje z njimi
- v primeru kršenja le-teh, si ADP pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do podatkov ter bo o tem obvestil pristojne organe

2. Namen rabe in izbris podatkov

- uporabniško ime in geslo velja do konca študijskega leta, nato se mora uporabnik ponovno registrirati
- uporabniško ime in geslo nista prenosljiva
- podatke je potrebno uporabiti le za namen, ki je bil naveden ob registraciji
- uporaba podatkovne datoteke je 1 leto od prejema nato jo je potrebno varno izbrisati

Splošna določila in pogoji uporabe

3. Varstvo podatkov

- zagotovitev zadostne mere varstva pri prenosu, hrambi in uporabi podatkov in spoštovanje zakonodaje in etičnih pravil stroke in organizacije, ki ji uporabnik pripada
- onemogočanje dostopa tretjim osebam do podatkov in izročanje gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja ADP

4. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

- ohranitev zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo
- spoštovanje omejitev, če so le-te podane

5. Avtorske pravice in citiranje

- citiranje avtorja raziskave in arhiv

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri, ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Kako citiram to RAZISKAVO?

Meško, G., Sotlar, A., Lobnikar, B. in Jere, M. (2023). *Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VALOS12. https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS12_V1

V primeru uporabe je potrebno citirati tudi vsa
SPREMNA GRADIVA

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

Manipulacija s podatki - Zakaj prebrati vse podatke in dokumente

Znanost na knjižnih policah

Vrednote v prehodu XII.
urednik Niko Toš
knjižna zbirka
Dokumenti SJM 26, 2018

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri ljubljanski fakulteti za družbene vede je izdajatelj in založnik dvanajste knjige iz serije *Vrednote v prehodu*. Knjižni program je prof. dr. Niko Toš zasnoval leta 1997 za obliko raz-

skavo (ESS), Evropsko raziskavo vrednot (EVS), Svetovno raziskavo vrednot (WVS) in Slovensko javno mnenje (SJM).

Po Toševih besedah bo knjiga zadnja v seriji. Verjetno tudi zato ne deluje zgolj kot nadaljevanje, temveč je njena nadgradnja. Po eni strani je vsebinsko bogata s podatki, razlagami in analizami, ki se nanašajo na raziskovalno obdobje po letu 1991, po drugi pa daje bralcu odličen vpogled v na-

mnenja, leta 1966 pa program Centra za raziskovanje javnega mnenja, ki ga je odlej vodil kot predstojnik. Prva empirična terenska raziskava SJM, ki so jo poleg Toša kot nosilca zasnovali Peter Klinar, Zdenko Roter, Boštjan Markič in Vinko Trček, je potekala spomladi 1968, zadnja pa lani spomladi.

Tematiki SJM je sicer namenjen zaključni, peti del knjige, v katerem je predstavljen

razvila v »izrazito infrastrukturno empirično družboslovno raziskavo, ki posega v polje socialne strukture, socialne diferenciacije, participacije v sistemu, v pojave družbene zavesti in kulture, v pojave oblikovanja vrednot in njihovega spreminjanja, v pojave ne-vernosti, sekularizacije ter odnosa do cerkve itd.«. Te spremembe so vplivale, navaja Toš, tudi na vse bolj kritične odzive politike. A je raziskava SJM vse to preživel in z letom 1991 pridobila še mednarodni infrastrukturni pomen, ob tem pa ohranila izvorni koncept projekta SJM, ki

je – tudi o tem priča knjiga – eden največjih dosežkov slovenskega družboslovja.

V prvem delu knjige so predstavljene študije Nika Toša in Veljka Rusa, vse povezane z vrednotami Slovencev in Evropejcev po družbenem prehodu v letu 1991. Prva študija, katere avtor je Toš, se nanaša na spreminjanje vrednostnih orientacij prebivalcev Slovenije pri treh pojmovnih parih: socializem/kapitalizem, partizani/domobranci ter verouk v šolah/splav. Za poskušino povzemimo nekaj ugotovitev do socializma in kapitalizma. Na splošno velja, da ju Slovenci večinoma dojemajo kot različna, vendar komplementarna režima. Z izjemo SJM 1996 je imela večina sodelujočih v raziskavah do socializma pozitiven odnos, kapitalizem večina sprejema kot ekonomski sistem, le tretjina med značilnosti kapitalizma uvršča človečnost in pravičnost, socializmu pa, nasprotno, prisojajo predvsem moralne lastnosti, v zadnjih letih pa tudi ekonomske. Zaključek je, kot piše Toš, da

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

Drugi del knjige prikazuje vključenost SJM v Mednarodni družboslovni raziskovalni program, ki se je začela leta 2011. To daje možnost primerjave stališč prebivalcev Slovenije s stališči drugih 25 vključenih držav. Medčasovne in mednarodne primerjave vrednostnih stališč omogoča tudi slovensko sodelovanje v Evropski družboslovni raziskavi, v tretjem delu knjige so predstavljene primerjave za obdobje od leta 2002 do 2016.

Četrty del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenec oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

O tem, komu vse je namenjena sklepna knjiga zbirke *Vrednote v prehodu*, je njen ocenjevalec dr. Marjan Malešič napisal, da bo »zanimivo branje za raziskovalce, saj jim omogoča ekonomičen uvid v bogastvo družboslovnih podatkov«, ter da »nič manj ne bo zanimala politikov, uradnikov in drugih delavcev v javnem prostoru«, prav tako bo za študente »koristno študijsko dopolnilo metodološkemu učbenikom« in »zanimiva tudi za javno angažirane laične bralce«.

JASNA KONTLER - SALAMON

Četrty del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenec oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

DELO četrtrek, 28. februarja 2019
znanost@delo.si

Q6 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

	izbral	ni izbral	ne vem	b.o.
	1	2	8	9
v22 ljudje druge rase	22,8	75,7	1,2	0,3
v23 pijanci	56,9	41,7	0,7	0,7
v24 priseljenci, tuji delavci	22,1	76,2	1,0	0,7
v25 narkomani	64,4	33,6	1,3	0,7
v26 homoseksualci	29,5	68,4	1,3	0,8
v28 muslimani	28,1	69,9	1,6	0,5
v29 judje	21,6	75,7	1,8	1,0
v30 Romi	40,3	56,2	2,7	0,7

Vir: Uhan, S. et al. (2021).

Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot [Podatkovna datoteka].

Kako lagati s statistiko?

DELNI IZIDI

Vir: DVK / N = 700898 / Delež prešteti glasov 95,98 % / 20:55

Vir: RTVSLO Poročila ob 22H, 22. okt. 2017

Register repozitorijev

re3data.org

REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

<http://re3data.org/>

- **Področni repozitoriji** – npr. CESSDA arhivi (repozitoriji s področja družboslovja so združeni v konzorciju CESSDA)

<https://www.cessda.eu/>

- **Institucionalni raziskovalni repozitoriji** – npr. univerze
- **Splošni repozitoriji** – npr. Zenodo, Harvard Dataverse

To find out more, use the map below or see the [list of members and partners](#).

- Members (21) / Observers (1)
- Partners (12)

Viri podatkov

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije [SI-STAT](#)
- **Mednarodni podatki**

Primer mednarodnih podatkov

The screenshot shows the GESIS website interface. At the top left is the GESIS logo with the text 'Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften'. To the right are links for 'Login', 'German', 'Contact', 'FAQ', and 'Watchlist (0)'. Below this is a search bar containing the text 'GESIS durchsuchen...'. A navigation bar below the search bar has links for 'Services', 'Research', and 'Institute'. The main content area is titled 'GESIS Search' and includes a sub-header '895,645 Hits'. On the left side, there is a vertical sidebar with six colored boxes representing different categories: 'Research data (64,646)', 'Variables (553,968)', 'Instruments & Tools (511)', 'Publications (132,138)', 'GESIS Library (136,565)', and 'GESIS Webpages (7,817)'. The main text area describes the search results, stating that links between contents are displayed directly in the hit list. It also lists categories for filtering results: Research data, Variables from questionnaires, Instruments and tools, Literature (with sub-items for publications on research data and survey instruments, open-access publications, and literature on 'Women in Science and Research'), Collections of the GESIS library, and General information and offers on the GESIS websites. The contact information 'suche@gesis.org' is provided at the bottom.

gesis Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Login German Contact FAQ Watchlist (0)

GESIS durchsuchen...

Services ▾ Research ▾ Institute ▾

895,645 Hits

GESIS Search

Find information about social science research data, publications on research data as well as open access publications.

Links between contents are displayed directly in the hit list. For example, you can find matching publications to the research data found.

The results can be filtered quickly and conveniently according to the following categories:

- Research data
- Variables from questionnaires
- Instruments and tools
- Literature
 - Publications on research data and survey instruments
 - Open-access Publications in the Social Sciences
 - Literature on "Women in Science and Research"
- Collections of the GESIS library
- General information and offers on the GESIS websites

Contact: suche@gesis.org

Research data (64,646)

Variables (553,968)

Instruments & Tools (511)

Publications (132,138)

GESIS Library (136,565)

GESIS Webpages (7,817)

English ▾

Reset filters Clear search **696 studies found in English from a total of 37028** About User Guide REST API

- Topic ?
- Keywords ?
- Collection years ?
- Country ?
- Publisher ?

Results per page Sort by

< 1 2 3 4 ... >

Gender Difference, *Anxiety* and the Fear of Crime, 1995
 Hollway, W., University of Bradford, Department of Social Sciences;
 Jefferson, T., University of Sheffield, Centre for Criminological and Socio-Legal Studies

Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner. This research focused on crime and its relation to risk of victimisation and the suggestion that high-risk groups, in particular, young men, report lower fear than low-risk groups, in particular, older women. The notion of anxiety as a mediating influence in the relationship between risk of victimisation and fear of crime was examined. Through a set of face-to-face interviews, the research found that the effect of risk...

▾ Read more

Study description available in: EN

 Access study

The Impact of Social *Anxiety* and Instruction on Avoidance, 2021-2022
 Wake, S, University of Reading

This experiment examined the impact of social anxiety and instruction to not avoid on avoidance behaviour within a Pavlovian Conditioning paradigm. We measured skin conductance responses, expectancy ratings and avoidant behaviour during an associative threat learning and avoidance task. To assess social anxiety, intolerance of uncertainty and trait anxiety, we administered the Social Phobia Inventory (SPIN) (Connor, Davidson, Churchill, Sherwood, Foa, & Weisler), The Intolerance of...

<https://datacatalogue.cessda.eu/>

lock period select response group compare maps standard colour world

SELECT MAP: SATISFACTION WITH LIFE | ENTER SEARCH: keyword search | SELECT PERIOD: 2017

lock period select response group compare maps standard colour world

SELECT MAP: IMPORTANCE OF WORK ENTER SEARCH: keyword search SELECT PERIOD: 2017

European Social Survey

Data Portal

Data Wizard About

Search...

ESS Data Portal

Search and download European Social Survey data files contained in 60 downloadable data files. This service provides access to ESS data.

ESS data by round/year

- [ESS Round 10 \(2020\)](#)
- [ESS Round 9 \(2018\)](#)
- [ESS Round 8 \(2016\)](#)
- [ESS Round 7 \(2014\)](#)
- [ESS Round 6 \(2012\)](#)
- [ESS Round 5 \(2010\)](#)

ESS10-2020

Time period: 18-09-2020 - 31-01-2022

10.21338/NSD-ESS10-2020

Summary

Data access

Universe and scope

Documents

Country documentation

Data files

ESS10 - integrated file, edition 1.3

10.21338/ess10e01

Login to download

Version information

Main data variables

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

